

बालादपि शुकादपि

Dr. Kadandale Ganapathy Bhat

Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - ganapathy.av@gmail.com

सारः(ABSTRACT)

गुरुः कस्य नापेक्षितम्? सर्वसाधकानामपि स्वस्वक्षेत्रेषु समीचीनगुरुरपेक्ष्यत एव। सूक्ष्मदृष्ट्याऽवलोकने सर्वत्र मार्गदर्शकगुरवः लभ्यन्ते खन्तु। तदृशैकः प्रसङ्गः श्रीमद्भगवते भगवता वेदव्यासेण संयोजितः। अस्य प्रसङ्गस्य प्रस्तुतता इदानीन्तनकालेऽपि अवश्यं भवेदिति मनीषया अस्मिन् लेखने सः विवृत्यते। प्रातिनिधिकतया कतिपयगुरवः तेषां तत्त्वोपदेशश्चात्र वर्ण्यते। अधिकांशः श्रीमद्भगवत एवावलोकनीयः।

पूर्वपीठिका

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया।

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

मनुष्याणां व्यक्तित्वविकसने गुरुः बहून्नतं स्थानमलङ्करोतीति सार्वकालिकं सार्वदैशिकं चाभिमतं सत्यं च । न केवलं मनुष्या एव गुरवः किन्तु मनुष्येतराः जडचेतनपदार्था अपि मार्गदर्शनं कुर्वन्त्येव। ज्ञानेच्छा वर्तते चेत् सर्वत्र गुरवः लभ्यन्ते एव। तादृश एकः प्रसङ्गः पुराणराजे श्रीमद्भगवते दृश्यते। शास्त्रीयनाम्ना अवधूतगीता इति प्रसिद्धोऽयं प्रसङ्गः।

विषयप्रस्तावः

एकदा यदुमहाराजः स्वप्रयाणकाले मुनिमेकमवधूतं ददर्श। तन्वा पीवा कर्मणा अलसः मनसा सन्तुष्टश्चासीत् स मुनिः। तं दृष्ट्वा विस्मितः राजा पप्रच्छ। “लोके सर्वे इष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारायैव अहोरात्रं प्रयतन्ते। किन्तु नाप्नुवन्ति स्वभीष्टम्। कथमिदं साध्यं यद् भवता किमपि नाचरितं कर्म। तथापि भवन्मुखे प्रतिफलति स्वान्तस्थानन्दम्। अपि च भवान् महाज्ञानीत्यत्र न सन्देहः। अध्ययनं विना नेदं सुखमाप्तुं शक्यम्। कथं तत्रभवता सम्पादितमेतादृशमगाधपाण्डित्यम्। कः गुरुः भवतः ज्ञानोपदेशकः। कृपयोच्यताम्” इति।

अवधूतमुनिः प्रतिवदति – “राजन्! दृढज्ञानमेव स्वान्तानन्दस्य निदानम्। नैतत् ज्ञानं मया केवलं महामुनिभ्यः प्राप्तम्।

“सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्धुपाश्रिताः।” – श्रीमद्भगवतपुराणम् – ११.७.३२
अहं तावत् मत्पार्श्वस्थितेभ्य एव जीवनमौल्यान्यधीतवान्। ते च गुरवः -

पृथिवी वायुराकाश आपोऽग्निश्चन्द्रमा रविः

कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गः मधुकृत् गजः॥

मधुहा हरिणः मीनः पिङ्गला कुररोऽर्भकः।

कुमारी शरकृत् सर्पः ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्॥

एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रिताः॥-श्रीमद्भागवतपुराणम् – ११.७.३३-३४

राजन् ! बहवो मे गुरवः । तेष्वपि चतुर्विंशतिगुरवः उल्लेखनीयाः । ते च

१.पृथिवी २.वायुः ३.आकाशः ४.आपः ५.अग्निः ६.चन्द्रः ७.रविः ८.कपोतः ९.अजगरः १०.सिन्धुः

११.पतङ्गः १२.मधुकरः १३.गजः १४.मधुहा १५.हरिणः १६.मीनः १७.पिङ्गला वेश्या

१८.कुररः १९.अर्भकः २०.कुमारी २१.शारकृत् २२.सर्पः २३.ऊर्णनाभिः २४.सुपेशकृत्

कथं एते अवधूतस्य गुरवः, किं वा एतेभ्यः शिक्षितमिति अवधूतमुनिनाभिहितं नाहुषाय यदुमहाराजाय।

१. पृथिवी

तितिक्षा न केवलं योगिनां किन्तु समेषामपि अपेक्षितः गुणः।

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः।

आगमापायिनोऽनित्यास्तान्तितिक्षिस्व भारत । (भगवद्गीता – २.१४)

सुखं वा दुःखं वा न कस्यापि शाश्वतम्। गच्छति अपगच्छति च यथा अहोरात्राणि। तस्मात् ऐन्द्रियिकपदार्थेषु तितिक्षा कर्तव्या एवेति श्रीकृष्णेनाभिहितम्। तादृशतितिक्षायाः निदर्शनं पृथिवी। सर्वसहेति तस्या अपरं नाम। मातुरुत्सङ्गे शिशुः किं किं न करोति। तत्रैव मूत्रपुरीषविसर्जनं करोति। पद्भ्यां मातुरुरः ताडयति। तथापि दयामूर्तिः माता सर्वमपि सन्तोषेण स्वीकृत्य शिशुं पालयति। पृथिव्यपि सज्जनैः दुर्जनैरपि नानाप्रकारेण आक्रम्यते। वातातपावघातं सहते। समेषां पादप्रहारमनुभवति। सर्वजीवानां सकलकशमलविसर्जनं तत्रैव। स्वार्थचिन्तकः मनुष्यः स्वभोगार्थं पृथिवी पाताळपर्यन्तं खनति। तथापि कदापि पृथिवी कमपि न गिरति। अयमेव मयाधीतः पाठः पृथिवीसकाशात्।

भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैवशानुगैः।

तद्विद्वान् न चलेन्मार्गादन्वशिक्षं क्षितेर्व्रतम्।

यः धीरः स अन्यैः नानाप्रकारेण पीडितोऽपि स्वकार्यं न त्यजति। यतो हि स जानाति सर्वं दैवाधीनमिति। अत एव सर्वत्र क्षमाविषये धरित्री एव उपमा। दुर्बलस्य क्षमा स्वरक्षणार्थमुपयुज्यमानं रक्षाकवचम् । सबलस्य क्षमा महान् गुणः। अपि चान्यो गुणः पृथिव्याम्।

शश्वत् परार्थसर्वेहां परार्थैकान्तसम्भवम्।

साधुः शिक्षेत भूमाश्च अन्वशिक्षं व्रतान्तरम्॥ – श्रीमद्भागवतपुराणम् – ११.७.३८

परोपकारः महान् गुणः। एतच्छरीरं वा धनकनकादिसम्पद्वा न केवलं स्वस्य भोगार्थम्। किन्तु अन्येषामपि क्षेमाय उपयोक्तवम्। पृथिवी सर्वं ददाति परेषामेव।

परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः

परोपकाराय वहन्ति नद्यः।

परोपकाराय दुहन्ति गावः

परोपकारार्थमिदं शरीरम्॥ - प्रसिद्धसुभाषितम्

वृक्षाः न खादन्ति स्वफलानि। नद्यः न पिबन्ति स्वजलम्। गावः पयः परेभ्य एव ददति।
तस्मात् अस्माकं शरीरमपि परोपकारार्थं विनियोक्तव्यम्।

धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च।

पञ्चधा विभजन् वित्तमिहामुत्र च मोदते॥ - श्रीमद्भागवतम् - ८.१८.३७

स्वप्रयत्नेन दैवाद्वा प्राप्तं वित्तं न केवलं स्वभोगार्थम्। किन्तु तत् पञ्चधा विभज्योपयुज्यते चेत्
अवश्यं अस्मिन् लोके परलोके च सुखं प्राप्यते। भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। -
भगवद्गीता - ३.१३ ये परचिन्तां विहाय केवलं स्वपोषणार्थमश्नाति स पापी एव । परोपकारः
तितिक्षा - एतादृशगुणविषये पृथिवी मम गुरुः इति अवधूतमुनिरब्रवीत् यदुराजं प्रति।

२. वायुः

योगी कथं जिजीविषेदिति विषये वायुः मम गुरुः।

विषयेष्वविशन् योगी नानाधर्मेषु सर्वतः।

गुणदोषान्वयेनात्मा न विषजेत वायुवत्॥- श्रीमद्भागवतम् - ११.७.४०

वायुः सर्वत्र चलति। सुगन्धसुमनसामुपरि चलति वायुः। दुर्गन्धवस्तुन उपर्यपि गच्छति।
परन्तु न सौगन्ध्यं वा दौर्गन्ध्यं वा वहति । न वायोः तेषु सङ्गः। एवमेव योगी अपि सुखे व दुःखे वा
अत्यासक्तिं न कुर्यात्।

३. आकाशः

मम तृतीयो गुरुः आकाशः। आकाशः सर्वं अन्तः बहिश्च व्याप्नोति। एवमेव परमात्मापि सर्वत्र
व्याप्तो वर्तते। अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः - नारायणपन्नम् आकाशः नास्माकं
दृष्टिगोचरः। किन्तु साक्षीन्द्रियसिद्धः। परमात्मापि न बाह्यदृष्टिलभ्यः। किन्तु विभुः सः सर्वत्र वर्तते
एव।

४. आपः

मम चतुर्थो गुरुः आपः। जलं सर्वत्र विद्यमानं पञ्चभूतेष्वन्यतमं न केवलं 'जीवनं' किन्तु मम
सन्मार्गदर्शको गुरुः। स्वयं स्नेहः जलस्यासाधारणो गुणः। परस्परं दूरे स्थितान् पिष्टकणान्नेकत्र
योजयति इदं जलम्। हस्तलग्नं पङ्कं प्रक्षालयति इदं जलम्। शुद्धं जलं स्वान्तस्थपदार्थान् विशदं
दर्शयति । एवमेव योगी भवेत्। सर्वत्रविद्यमानं परमशक्तिमवलोक्य सर्वप्राणिषु स्नेहं करोति।

गीतायां चोक्तं भगवता श्रीकृष्णेन -

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥ - भगवद्गीता

अपि च योगी स्वसम्पर्केण सज्जनेषु लग्नमज्ञानं निवारयति। उक्तं चान्यत्र -

न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः।

ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः॥

नदीसमुद्रादितीर्थानि वा परमक्षेत्रेषु विद्यमानाः भगवन्मूर्तयो वा बहुकालीनसेवानन्तरं अनुगृह्णन्त। किन्तु सज्जनाः स्वदर्शनमात्रेण सजीवान् परिपुनन्ति। स्वोपदेशेन हृदि संरूढमज्ञानतिमिरं नाशयित्वा उद्धरति स योगी। एतादृशसाधुगुणानहं जलेनाधीतवानस्मि।

५. तेजः

अग्निरपरो मम गुरुः। परमपुषार्थरूपमोक्षसाधनमेव योगिनः परम उद्देशः। तत्पथे योगी कथं जिजीविषेदिति वह्निं दृष्ट्वाधिजगो।

क्वचिच्चन्नः क्वचित् स्पष्टः उपास्य श्रेय इच्छताम्।

भुङ्क्ते सर्वत्र दातृणां दहन् प्रागुत्तराशयम्॥

भस्मनावृतो वह्निः न दृश्यन्ते सामान्येन पुरुषेण। यदि पुनः वायुसखो भवेत् प्रज्वलति झटिति। एवमेव योग्यपि स्वज्ञानं न सर्वत्र प्रकाशेत्। यत्रावश्यकता तत्रैव प्रकटिकुर्यात्। अपात्रे दत्ता विद्या अनर्थकारिणी भवति। तस्मात् दुष्टजनसमूहे योगी सुप्तवद्भवेत्। ये पुनः शरणं गताः तेषां पापानि निवारयेत्। सर्वभुगिति वह्नेः अपरं नाम। अर्थात् यत्किञ्चिदप्यग्नौ प्रक्षिप्तं शुभं वा अशुभं तत्क्षणादेव भस्मीभवत्येव। योगी स्वसामर्थ्येन शरणंगतानां सर्वाणि पापानि भस्मीकरोति।

अन्यच्च तत्त्वमहमधीतवान् अग्निना। परतत्त्वं सर्वत्रविद्यमानमपि न बाह्यचक्षुषा दृश्यते। यथारणिकाष्ठे विद्यमानोऽग्निः मथनात् व्यक्तो भवति। तथैव निरन्तरशास्त्रमथनेन परतत्त्वं जानीयादिति।

६. चन्द्रः

दर्शनान्तरं चन्द्रे कलावृद्धिं पश्यामः। पौष्णस्यनन्तरं च ह्लासम्। एतौ वृद्धिह्लासौ दर्शकदृष्ट्यैव न चन्द्रमण्डलस्य। तत्र न कोपि विकारः सञ्जायते। तथैव जीवस्य स्वप्रारब्धकर्मानुसारेण अन्यान्ययोनिषु जन्म जायते। तत्रापि बाल्ययौवनवार्धक्यमरणाद्यवस्थाः अनुभूयन्ते। किन्तु भगवन्निष्ठो योगी न कस्मादपि बाह्यपरिणामाते परिणमते।

'वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि'

यथा छिन्नं वस्त्रं परित्यज्य नूतनं ध्रियते एवमेव बाह्यशरीरस्यैव पूर्वोक्तजननमरणादि न पुनः आत्मनः। स नित्यः अविकारी च। तस्मात् देहपोषणादपि प्रधानं आत्मपोषणमिति चन्द्रादधीतवानहम्।

७. सूर्यः

कर्तव्यानुष्ठाने सदा निरतः सूर्यः ममापरो गुरुः। सूर्यवद्वर्तेत योगी। स्वप्रकरकिरणैरादित्यः नीचोच्चस्थानान्यविगणयन् यत्र कुत्रचिदपि जलं स्वीकरोति। निदाघकाले नद्यर्णववापीतटाकरथ्याचत्वरेभ्यः जलं सङ्गृह्य वर्षाकाले यत्रावश्यं तत्र वर्षति सूर्यः। अत एव न वैशाखे निदाघदूषणेन पापभाजो भवेत्। न पिबति स्वसंगृहीतं जलमादित्यः। किन्तु तस्य संग्रहः लोकहितायैव। एतादृशपरोपकारेण सन्तुष्टः भगवान् अनुगृह्णाति स्वभक्तम्।

जीवपरमात्मसम्बन्धः कीदृश इति सूर्योऽनुशास्ति। स्फटिकजलदर्पणेषु दृश्यमानः न साक्षात्सूर्यः। किन्तु तस्य प्रतिबिम्बमेव। प्रतिबिम्बं बिम्बाधीनम्। वर्तते च किञ्चित्साम्यं बिम्बप्रतिबिम्बयोः। जीवोऽपि परमात्मनः प्रतिबिम्बम्। नित्यत्वरूपसादृश्यं वर्तते जीवेशमध्ये। किन्तु तौ अत्यन्तभिन्नावेव।

अनया एव प्रणाड्या अवधूतमुनिः 'कथमेते मम गुरवः' इति दर्शयति यदुराजाय। सन्तुष्टः राजा मुनिं पूजयित्वा तमनुज्ञाप्य गच्छति।

उपसंहारः

अद्यतनकालेऽपि अस्माकं मार्गदर्शकाः गुरवः सर्वत्र प्राप्यन्ते एव। हंसक्षीरन्यायेन साधुगुणान् तेभ्यः संगृह्णीयात्। तदेवोच्यते कविना –

आचार्यात्पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया।

पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च॥

गुरुकुले वा पाठशालायां वा विश्वविद्यालयेषु वा न सर्वं शिक्षितं भवति। आमरणान्तं सर्वेऽपि विद्यार्थिन एव। तस्मात् सर्वत्र व्यवधानेन वर्तितव्यम्। प्रत्येकमवसरं सोपानं कृत्वा उज्जीवनं सम्पादनीयमिति आशयः।

तदेव विवृतं – “युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं बालादपि शुकादपि” इति।

Bibliography

1. भगवद्वेदव्यासविरचितं श्रीमद्भागवतमहापुराणम्
2. श्रीमदानन्दतीर्थविरचितम् भागवततात्पर्यनिर्णयः
3. भगवद्गीता
4. सर्वमूलग्रन्थाः
5. प्रो. हयवदनपुराणिकविरचितं भागवतकन्नडानुवादः
6. डा. श्रीविश्वेशतीर्थविरचितं भागवतसारः (कन्नडभाषायाम्)
7. स्वयं लेखकनेन २०१६ तमे वर्षे पर्यायश्रीकृष्णमठश्रीपेजावरमठेन प्रकाशितम् बालादपि शुकादपि – कन्नड आवृत्तिः